

ARTICLE INFO

Received: 28th June 2022

Accepted: 01st July 2022

Online: 07th July 2022

KEY WORDS

Врожденный сколиоз,
полупозвонок,
транспедикулярный винт.

Среди врожденных аномалий развития грудного отдела позвоночника, приводящих к появлению деформации, чаще всего встречаются пороки на фоне нарушения формирования тел позвонков. Характер течения врожденной деформации позвоночника обусловлен локализацией порока, первоначальной степенью искривления и темпами ее прогрессирования в процессе развития ребенка.

Аномалии позвонков, вызывающие врожденный сколиоз, могут быть

ХИРУРГИЧЕСКАЯ ЛЕЧЕНИЯ ВРОЖДЕННОГО СКОЛИОЗА У ДЕТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ТРАНСПЕДИКУЛЯРНЫХ ВИНТОВ.

Холов З.С.¹, Жаббарбергенов А.Д.², Холбоев Г.Т.³

¹⁻²⁻³"Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр травматологии и ортопедии" Министерства здравоохранения Республики Узбекистан, Ташкент.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6805021>

ABSTRACT

В данном исследовании проанализированы способ хирургического лечения врожденного сколиоза у детей. Всем пациентам была проведена операция коррекция врожденного сколиоза с применением транспедикулярных винтов и произведена частичная экстерпация полупозвонка. Было прооперировано 22 пациента. У всех пациентов получены хорошие и удовлетворительные результаты.

вызвано нарушением формирования, нарушением сегментации или комбинацией этих двух факторов, что приводит к смешанная деформация. Неполное разрушение образования приводит к клиновидному позвонку Клиновидный позвонок имеет асимметрию в высоту, с 1 стороны гипопластической; однако есть двусторонние ножки. Полное нарушение формирования приводит к полупозвонку, с отсутствием 1 ножки и области тело позвонка.

Техника резекции полупозвонков, которая до теперь считающийся золотым стандартом лечения деформаций полупозвонков, стал использована впервые и опубликована в 2002 г. Это полная резекция полушария через чисто дорсальный доступ, последующий короткий спондилодез с использованием транспедикулярных винтов. Эта методика учитывает базовую концепцию максимальной коррекции деформации на кратчайшем возможном расстоянии, так что оставшиеся здоровые участки позвоночника могут продолжать развиваться без нарушений. В редких подходящих случаях это может также произойти после резекции полупозвонка. спондилодез можно не выполнять, поэтому при сегментарной подвижности оставаться.

Резекция полупозвонка может быть выполнена через только задний доступ, поэтапный передне-задний доступ, или одновременный передне-задний доступ. Корональная кривая коррекция комбинированного передне-заднего доступа был пересмотрен в 35–71% случаев, а только задний доступ в 54–82%. Оба подхода сообщают об одинаковом риске преходящего неврологического дефицита, который может достигать 10% случаев, при этом в некоторых сериях случаев сообщается о более высоких показателях. Только задний доступ требует хирургического вмешательства. потому что спинной мозг и каудальный отдел могут мешать обзору во время резекции тела позвонка. Однако только задний подход приобрел популярность, потому что он

позволяет избежать разоблачения и манипулирование вентральными структурами, а также сокращение интраоперационного времени и пребывания в больнице.

Недавно сообщалось об успешных результатах удаления только заднего полупозвонка у растущих детей. Они обнаружили, что идеальным показателем является полупозвоно к расположенные в грудопоясничном переходе или в поясничном отделе позвоночника, с некоторым сопутствующим кифозом. Руф и Хармс сообщили их результаты по иссечению полупозвонка с использованием только задней подход и сегментарный транспедикулярный инструментарий. Они сообщили об отличных результатах у пациентов моложе 6 лет, со средним измерением Кобба 45 градусов. В 3,5 годапоследующее наблюдение, измерение Кобба поддерживалось на уровне 14 градусов, при этом ни у одного пациента не было неврологического осложнения.

В 2015 – 2022 годах в отделении врожденных деформация скелета РНПЦТО МЗ РУз оперировался всего 205 больных со сколиотической деформацией позвоночника. Из них мальчиков 86, девочек 119. Возраст больных до 14 в среднем. Из них 22 имели полупозвонок с запущенным стадия. Всем больным произведена частичная удаления полупозвонка и коррекция деформации позвоночника с помощью современной системы CDI.

Операция выполняется следующим образом: В положении пациентов на животе выполняется разрез выше и ниже две позвонка на

уровне полупозвонка по линии остистых отростков. Осуществляется скелетирование задних костных структур на протяжении доступа с обеих сторон относительно линии остистых отростков. Удаляется надостная и межостная связки. Было произведена частичная экстерпация позвонка. В телах грудных позвонков формируются костные каналы для установки транспедикулярных винтов. Выполняется рентгенологический контроль в 2-х проекциях, после того как определено что стояние маркеров в телах позвонков правильное. Через сформированные каналы устанавливаются транспедикулярные винты на протяжении дуг искривления. С левой стороны относительно линии остистых отростков опорные элементы соединяются стержнем. Осуществляется поворот стержня на 90 градусов и

достигается деротационный эффект позвонков. Опорные элементы стабилизируются на стержне. После этого устанавливается стержень с противоположной стороны, путем прямого давления в грудном отделе позвоночника этим достигается деротация позвонков, дается сегментарная контракция опорных элемент. После положительного теста на пробуждение система окончательно стабилизируется. Производится задний спондилодез. В ране оставляется дренаж. Рана послойно ушивается.

Клинический пример:

Больная А.11 лет. №ИБ 3620. Поступила в клинику НИИТО 12.12.2021. Операция была произведена по вышеописанной методике 14.12.2021. На рис. 1 представлены рентгенограмма и фото больной до операции.

Рис.1. Рентгенограмма и фото больной А., до операции.

Укладка больной и подготовка была выполнена по вышеуказанной методике. На этапе коррекции: в телах позвонков от, L1, Th12, Th11, Th9, Th8 с обеих сторон были сформированы костные каналы для установки

транспедикулярных винтов. Было произведена частичная экстерпация позвонка Th10. Через сформированные каналы были установлены транспедикулярные винты на протяжении дуг искривления. С левой

стороны относительно линии остистых отростков опорные элементы соединены стержнем. Был осуществлен поворот стержня на 90 градусов и достигнут деротационный эффект позвонков. Опорные элементы были стабилизированы на стержне. После этого установлен стержень с противоположной стороны, путем прямого давления в грудном отделе

позвочника достигнута деротация позвонков, дана сегментарная контракция опорных элементов вдоль стержня. Тест на пробуждение был положительный. Система окончательно стабилизирована. Задний спондилодез. Был оставлен дренаж к послеоперационному ложу. Послойный шов раны. Асептическая повязка.

Рис. 2. Фото и рентгенограмма больной А. после операции.

References:

1. Daniel J. Hedequist . Surgical Treatment of Congenital Scoliosis// Orthop Clin N Am 38 (2007) 497–509.
2. Daniel Hedequist, John Emans Congenital Scoliosis A Review and Update// J Pediatr Orthop & Volume 27, Number 1, January/ February (2007) 106-116.
3. Charles E. Mackel1 & Ajit Jada& Amer F. Samdani. A comprehensive review of the diagnosis and management of congenital scoliosis// Child's Nervous System (2018)
4. V. Cunin Early-onset scoliosis – Current treatment// Orthopaedics & Traumatology: Surgery & Research 101 (2015) S109–S118

5. T. F. Fekete ,D. Haschtmann,C.-E. Heyde • F., Kleinstück, D. Jeszenszky. Kongenitale Fehlbildungen der Wirbelsäule im Wachstum// Der Orthopäde 6 • 2016.
6. Zhenhai Zhou, Hongqi Zhang, Chaofeng Guo - More preoperative flexibility implies adequate neural pliability for curve correction without prophylactic untethering in scoliosis patients with asymptomatic tethered spinal cord, a retrospective study// Zhou et al. BMC Musculoskeletal Disorders (2017) 18:261.